

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ СПОСОБСТВУЕТ ПОЗИТИВНОМУ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖИ

¹Раимжанова У.Н., ²Джуракулова В.Ф.

¹Доцент кафедры «Гуманитарных наук и права»ТГАУ

²Студентка факультета «Туризм и право»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885712>

Аннотация. В этой статье рассматривается роль молодежи в принятии государственных и молодежных вопросов. Создаваемые возможности для молодежи на сегодняшний день в Узбекистане, это трамплин для молодежи, чтобы участвовать в политической, социально-экономической и духовной жизни общества.

Ключевые слова: молодежь, право, инициатива, молодежные организации.

Abstract. This article examines the role of youth in decision-making on government and youth issues. The opportunities created for young people in Uzbekistan today are a springboard for young people to participate in the political, socio-economic and spiritual life of society.

Keywords: youth, rights, initiative, youth organizations, discrimination.

Annotatsiya. Ushbu maqola yoshlarning davlat va yoshlar muammolaridagi rolini ko'rib chiqadi. Bugun O'zbekistonda yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar yoshlarning jamiyatning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy hayotida ishtirok etishi uchun tramplindir.

Kalit so'zlar: yoshlar, huquq, tashabbus, yoshlar tashkilotlari.

Современный мир, понял, что настоящим двигателем прогресса являются не машины, технологии, а человек, трудящийся, создающий все необходимое для дальнейшего развития цивилизации, которая уже давно проникла в мировое общество.

Молодежь во многом определяет не только настоящее, но и будущее нации. Молодежь- это сила нашей страны, ее стратегические и человеческие ресурсы. Сегодня ставки для молодого поколения очень высоки. Наша страна доверяет нынешнему поколению и поддерживает все молодежные инициативы. Главные задачи молодежи- постоянный поиск, самосовершенствование и духовное возрождение. У нашей молодежи есть страна, которая поддерживает молодое поколение!

Сегодняшние дети будут определять дальнейшую судьбу страны. Поэтому долг любого общества-воспитывать сильных и умных молодых людей. Молодые люди-сила своей страны. Они обладают безграничной энергией, волей, способностями, энтузиазмом и рвением, и в их силах определить судьбу страны.

Узбекистан - страна с быстрорастущим населением, более половины которого составляет молодежь.

Молодые люди обладают ценными взглядами, опытом и идеями, которые могут обогатить процесс принятия решений. Права молодежи относятся к полному осуществлению молодыми людьми основных прав и свобод. Поощрение прав молодежи, безусловно, означает поощрение равенства возможностей, и этого можно было бы добиться также путем позитивной дискриминации молодых людей. В этой области крайне важно продвигать информацию и осведомленность молодежи об их правах и чтобы молодежные организации играли важную роль в этом отношении, наряду с информационно-пропагандистской работой по формулированию и поиску наилучших инструментов для защиты и признания таких прав.

Права молодежи могут быть отнесены, среди прочего, к следующим последовательным категориям: автономия, образование, участие, занятость и социальная защита, свобода выражения мнений и информации, недискриминация и равные возможности, свобода мысли, совести и религии или убеждений, включая право на отказ от военной службы по соображениям совести, права несовершеннолетних правосудие и содержание под стражей, мобильность, сексуальное и репродуктивное здоровье, здоровый образ жизни и право распоряжаться своим собственным телом.

Не существует никаких конкретных рамок или документов, устанавливающих конкретные права молодежи на глобальном уровне. В прошлом выдвигалась конвенция о правах молодежи как идея, которая потенциально могла бы решить конкретные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, точно так же, как Конвенция ООН о правах ребенка касается детей. Однако никогда не было необходимой политической воли для разработки такого документа. Учитывая отсутствие специального документа по правам молодежи, для учета прав молодежи использовались существующие конвенции по правам человека и соответствующие механизмы мониторинга. Однако, несмотря на широкий спектр доступных механизмов, молодежь как группа по-прежнему борется за то внимание, которого она заслуживает. Рекомендации обычно не охватывают права молодежи, а процессы защиты прав человека на международном уровне не всегда доступны молодым людям и молодежным организациям. Эти проблемы иллюстрируют, что, хотя они и важны, учет прав молодежи может быть только частью решения.

Если бы поощрение молодежных прав подразумевало также и поддержку равенства возможностей, это могло бы привести к позитивной дискриминации молодых людей. Ключевым вопросом в данной области является продвижение информации и осведомленности молодежи о их правах, а также поддержка молодежных организаций, которые должны играть важную роль в этом процессе. Также необходимо проводить работу по созданию и совершенствованию эффективных инструментов для защиты и признания таких прав.

Молодежь обладает целым рядом прав, которые можно разделить на следующие категории: автономия, образование, участие в общественной жизни, трудоустройство и социальная защита, свобода выражения мнений и доступ к информации, равноправие и недискриминация, свобода мысли, совести и вероисповедания, включая право на отказ от военной службы из-за сознательных убеждений, права несовершеннолетних в судебных процессах и условия содержания под стражей, свобода передвижения, сексуальное и репродуктивное здоровье, здоровый образ жизни и самоопределение в отношении своего тела.

На сегодняшний день молодые люди составляют более 2 миллиардов человек в мире, что является самым высоким показателем за всю историю человечества. Поэтому во всех странах мира уделяется огромное внимание молодежной политике, которая должна реализоваться как **«участие молодежи способствует позитивному развитию молодежи»**.

В Республике Узбекистан принята концепция развития молодежной политики в Узбекистане до 2025 года и "дорожная карта" по ее реализации. Также проводятся мероприятия государственных органов, которые формируются в законных интересах молодежи и предоставляют возможности для их успешной самореализации.

Начали свою деятельность Агентство по делам молодежи и Межведомственный совет по делам молодежи под председательством Премьер-министра. С 2017 года начали широко отмечать День молодежи, где мы можем наблюдать вовлечение молодежи в общественную и политическую жизнь страны.

Следует отметить, что выдвинутая в 2019 году Президентом Республики Узбекистан пять важных инициатив по дальнейшему продвижению и защите прав молодежи получили широкую поддержку. К ним относятся широкое вовлечение молодежи в культуру, искусство и спорт, формирование у них навыков правильного использования современных информационных технологий, развитие культуры чтения и трудоустройство женщин.

И конечно, следует подчеркнуть проведение молодежного Самаркандского веб-форума по правам человека стало принятие резолюции «Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека». Участники форума обратились к государствам мира разработать и реализовать стратегии, которые дадут молодым людям реальные возможности для их полного и значимого участия в жизни общества. «Это воздействует на молодых людей, иногда открыто, через законные возрастные ограничения, но, что более важно и незаметно, через негативные установки, убеждения, предубеждения и стереотипы в отношении молодежи, тем самым лишая их возможности пользоваться своими законными правами»- подчеркивается в призыве. А также существует необходимость борьбы с дискриминацией в отношении молодежи, особенно девочек и женщин, считают участники форума.

Участники Самаркандского форума по правам человека отметили в резолюции, что приветствуют предложение Узбекистана Ш. Мирзиёева **о принятии Конвенции о правах молодежи** на 72-й сессии **Генеральной ассамблеи ООН**.

В своем приветственной обращении участникам форума Президент страны отметил: «Молодёжь, устремлённая в будущее, является генератором новых идей и креативных решений, направленных на то, чтобы жизнь на нашей планете стала еще более благополучной и процветающей. В настоящее время ведется разработка Концепции «Молодежь Узбекистана- 2025», вводятся единые критерии оценки эффективности работы с молодёжью, национальный индекс оценки молодежной политики».

Принятие Конвенции должно способствовать формированию актуальной международной парадигмы развития молодёжи, включая активное участие молодого поколения в жизни общества.

REFERENCES

1. <https://yuz.uz/ru/news/sovremennaya-molodejnaya-politika-uzbekistana-v-rusle-mirovxtendentsiy>
2. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/08/13/resolution/>